

இயலுபவை. எனவே பெரும்பான்மையான இலக்கியங்களில் பொருட்புலப்பாட்டு உத்தியாக இன்றளவும் கையாளப்பட்டு வருவதனைக் காணமுடிகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. பெ.தூரன், மனமும் அதன் விளக்கமும், ப.8
2. தா.ஏ. ஞானமூர்த்தி, இலக்கியத்திறனாய்வியல், ப.85
3. மேலது, ப.165
4. மேலது, ப.80